

УДК 338.2 (3)

Чеснокова А.Ю.

Научный руководитель: **Волкова И.А.**, д-р экон. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье исследуется вопрос формирования цифровых компетенций школьников на этапе получения школьного образования. Рассматриваются такие понятия, как «цифровая экономика», «цифровые компетенции», «цифровизация». Проводится анализ актуальных исследований и статистических данных в области цифровой экономики России, изучаются модели цифровых компетенций и методы их приобретения. По результатам исследования предлагается разработка и внедрение курса по формированию и повышению цифровых компетенций школьников.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровые компетенции, цифровая грамотность, образование.

Цифровизация экономики набирает обороты: происходят повсеместные изменения, трансформации, преобразования. Во всех областях экономики, сферах жизни человека постепенно появляются новые технологии, требующие особых навыков, компетенций.

По результатам актуального исследования компании Mediascope на ноябрь 2020 года интернет-пользователями в России являются более 95,3 млн человек – это 78% населения страны [6, с. 1-3].

Для эффективного взаимодействия с цифровой средой пользователи должны обладать достаточным уровнем знаний в области применения цифровых технологий. Однако, по данным РОЦИТ всего 21% населения РФ уверены в своих знаниях. При этом в большей степени россияне уверены в своих навыках взаимодействия с интернет-магазинами (97%), поисковыми системами (96%) и общения в социальных сетях (96%). Это объясняется тем, что перечисленные сервисы уже довольно крепко обосновались в обиходе большей части пользователей [4, с. 36].

По оценкам экспертов Microsoft, 65% учеников школ и студентов ВУЗов, которые получают образование сейчас, будут выполнять работу, которой еще не существует [10, с. 14]. Например, появятся такие профессии, как дизайнер виртуальной среды обитания, адвокат по робоэтике, биохакер или аналитик данных «Интернета вещей». Значимость цифровых навыков для работы и социальной интеграции возрастает. Уровень владения такими навыками определит успешность жизни человека и перспективы его трудоустройства.

В ближайшее десятилетие экономическая ситуация на рынке труда будет меняться под влиянием цифровых технологий. Человеческий капитал, выраженный через знания, умения и навыки станет главным ресурсом цифровой экономики, ценность которого будет зависеть от

ширины и глубины накопленных знаний. Таким образом, от государства, образовательных организаций, бизнеса следует ожидать взаимодействия в направлениях подготовки, переподготовки и повышения квалификации населения, помощь в трудоустройстве высвобождаемого персонала [3, с. 4].

Следует определить, что такое цифровые компетенции, цифровая грамотность.

Цифровые компетенции представляют собой специфические навыки, умения, которые необходимы для работы и взаимодействия непосредственно с цифровой средой и технологиями.

Цифровая грамотность населения является одним из ключевых элементов цифровой экономики. Это своего рода индикатор уровня вовлеченности людей в сам процесс цифровизации. Он показывает, насколько население понимает, осознает и использует цифровые технологии [9, с. 252-256].

Уровень цифровой грамотности в России практически не менялся на протяжении последних трех лет. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Исследовательским центром «НАФИ». По результатам данного исследования, в 2018 году имели высокий уровень цифровой грамотности 26% россиян. По состоянию на январь 2020 года эта доля составила 27%. При этом целевыми значениями этого показателя были приняты 30%.

Также, согласно этому исследованию, индекс цифровой грамотности россиян на начало 2020 года составил 58 пунктов по шкале от 0 до 100. А за последние три года индекс увеличился на 6 п.п. Данный показатель рассчитывался по методологии Digcomp, в рамках которой анализ цифровых компетенций производится по 5 основным параметрам:

- информационная грамотность;
- коммуникативная грамотность;
- создание цифрового контента;
- цифровая безопасность;
- навыки решения проблем в цифровой среде [5, с. 8].

Таким образом, цифровая грамотность населения напрямую зависит от качества цифровых компетенций каждого члена общества. Возникает закономерный вопрос: как и где можно эти компетенции сформировать и развивать в дальнейшем?

Такие компетенции могут быть сформированы в учебных заведениях. Наука и образование не имеют права отставать от стремительного изменения фундаментальных норм экономики, следовательно, требуется быстрое осмысление и изменение планов. Перед изменением планов требуется:

- разработать образовательные и профессиональные нормативные документы, и требования к описанию компетенций цифровой экономики;
- сформировать систему механизмов выбора перспективных направлений исследований и разработок в области цифровых технологий;
- разработать и реализовать программу повышения квалификации, профессиональной переподготовки, непрерывного профессионального развития педагогических кадров, которая

обеспечит их готовность реализовывать современные модели образовательного процесса с учетом требований цифровой экономики;

– значительно поднять долю преподавательского состава образовательных организаций, переподготовленных для обучения компетенциям цифровой экономики.

Всепоглощающий характер преобразований в сфере цифровизации определяет необходимость уточнения компетенций в области цифровой экономики [2, с. 24].

Компетенции как интегративные характеристики возможностей субъекта должны быть четко определены. С позиции цифровой экономики такие компетенции должны способствовать успешному взаимодействию с новыми технологиями.

В условиях цифровизации для конкретизации и систематизации подходов к цифровым компетенциям, закономерным является создание и разработка различных моделей цифровых компетенций. Сейчас существует множество различных моделей цифровых компетенций, которые определяют необходимые для жизни и работы в условиях нового экономического уклада цифровые навыки.

Так, например, одной из самых распространенных является модель, подготовленная BCG на базе консенсус-мнения экспертов и анализа подходов Библиотеки компетенций Lominger, Сбербанка, RosExpert, Korn Ferry, НИУ ВШЭ, WorldSkills Russia и Global Education Futures – «Целевая модель компетенций 2025». Данная модель уникальна своего рода переносом акцента на развитие составных, комплексных навыков сотрудничества и коммуникации в цифровой среде. Важно рассматривать цифровые навыки, охватывающие технические знания в области ИКТ, в тесной связи с мягкими навыками (soft skills) и общими навыками (hard skills) [8, с. 21].

Таким образом, эта модель включает в себя не только технические навыки работы с цифровыми технологиями, но также когнитивные и социально-поведенческие компетенции, которые направлены непосредственно на повышение эффективности коммуникаций, саморазвитие человека в цифровой среде. На основе этих компетенций можно выделить основные направления для развития:

- цифровые навыки и знания;
- навыки и знания, которые помогают справляться с волатильностью и неопределенностью будущего;
- навыки и знания, которые помогают справляться с большим потоком информации;
- навыки и знания, определяющие высокие коммуникационные способности для эффективного межличностного взаимодействия;
- навыки и знания, которыми не могут овладеть машины.

Следующая рассматриваемая модель – “DigCompEdu 2018: Европейская модель цифровых компетенций для образования”. Данная модель является своего рода основой деятельности ЕС в сфере цифровизации и развития цифровых навыков населения. В рамках Плана Евросоюза по развитию цифрового образования предпринимаются усилия по формированию нового видения цифровых компетенций, которые сосредоточены в трех ключевых направлениях:

- совершенствование применения цифровых технологий в преподавании и обучении;
- развитие навыков, необходимых для цифровой трансформации;
- опора на анализ и прогнозирование на основе данных в образовании [11, с. 15].

Не менее распространенной является модель "EU DigComp 2.1. Модель цифровых компетенций для граждан». Данная модель представляет собой подробную классификацию цифровых компетенций, которая включает в себя 5 областей и 21 цифровой навык, которые необходимы всем гражданам (табл.).

Таблица

Перечень цифровых компетенций

Области компетенций	Компетенции
1. Информационная грамотность	1.1. Просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового контента 1.2. Оценка данных, информации и цифрового контента 1.3. Управление данными, информацией и цифровым контентом
2. Коммуникация и сотрудничество	2.1. Взаимодействие посредством цифровых технологий 2.2. Обмен посредством цифровых технологий 2.3. Гражданское участие посредством цифровых технологий 2.4. Сотрудничество с использованием цифровых технологий 2.5. Этикет в сети 2.6. Управление своей цифровой идентичностью
3. Создание цифрового контента	3.1. Создание и развитие цифрового контента 3.2. Интеграция и переработка цифрового контента 3.3. Авторские права и лицензии 3.4. Программирование
4. Безопасность	4.1. Защита устройства 4.2. Защита персональных данных и обеспечение конфиденциальности 4.3. Защита здоровья и благополучия 4.4. Защита окружающей среды
5. Решение проблем	5.1. Решение технических проблем 5.2. Определение потребностей и технологических решений 5.3. Креативное применение цифровых технологий 5.4. Определение пробелов в цифровой компетентности

Эта модель успешно применяется в 21 стране Евросоюза и дает рекомендации для обучения людей и разработки политики в области развития цифровой экономики. В этой модели компетенции рассматриваются именно как умения взаимодействовать с новыми технологиями.

Формирование цифровых компетенций становится одной из важнейших задач цифровизации экономики. В частности, высокую значимость обретает формирование таких компетенций еще в школе. Таким образом, школьники в процессе обучения в школе приобретают базовые цифровые навыки и при поступлении в высшие учебные заведения у них уже сформированы первичные компетенции. Затем, в ходе получения высшего образования эти навыки трансформируются и углубляются, что позволяет в результате получить грамотного специалиста, готового работать в условиях цифровой экономики.

Именно от качества заложенных базовых цифровых компетенций в школе зависит то, насколько ученик в будущем сможет адаптироваться к новым условиям и новому укладу жизни.

Многие страны уже внедряют формирование цифровых компетенций в школьное обучение. Например, в Эстонии реализуется программа цифровой революции, которая предполагает формирование и развитие цифровых компетенций во всех учебных предметах, являясь естественной частью процесса обучения. Эстонские исследователи адаптировали европейскую модель цифровых компетенций для учеников школ. Так, вторая из пяти областей модели, «Коммуникация и сотрудничество», включает следующие навыки, адаптированная непосредственно для учащихся [7, с. 1-7]:

- общение с помощью цифровых средств;
- распространение информации и контента – ученик делится найденной самостоятельно информацией с другими, при этом соблюдает правила защиты интеллектуальной собственности;
- гражданская активность в интернете – ученик участвует в общественных мероприятиях, приобщает к участию других с помощью цифровых технологий и возможностей ИКТ;
- сотрудничество при поддержке цифровой технологии – ученик применяет цифровые технологии в рамках командной работы, а также для совместного создания ресурсов, цифровых материалов и зданий;
- сетевой этикет (сетикет, нетикет) – ученик применяет на практике в цифровом общении нормы поведения и общепринятые обычаи;
- администрирование цифровой идентичности – ученик формирует и администрирует свою цифровую идентичность, а также определяет свои цифровые «следы».

Таким образом цифровые компетенции формируются у школьников поэтапно, что позволяет сделать процесс более естественным и интересным для детей. При этом, не менее эффективной будет систематизация знаний и умений в области цифровой экономики у учеников старших классов. Поскольку именно в этом возрасте и на этом этапе образования у детей формируется общее представление о мире и о своей профессиональной направленности, важно, чтобы при поступлении в университет они уже обладали базовыми цифровыми компетенциями.

Критическая потребность в развитии цифровой грамотности обучающихся, развития цифровой образовательной среды проявляется в стратегических приоритетах, выраженными как на национальном, так и на международном уровнях. Цифровая грамотность является одним из важнейших навыков в современном мире. Цифровая компетентность включает в себя не только знания и умения, но и еще один важный компонент: мотивацию человека на развитие и его ответственность как гражданина цифрового мира. В связи с этим крайне важно не просто обеспечить организацию процесса формирования цифровых компетенций школьников, но пробудить в них желание и мотивацию развивать свою цифровую компетентность [1, с. 189].

В результате анализа понятий «цифровые компетенции» и «цифровая грамотность» школьников предлагается внедрить курс для повышения цифровых компетенций школьников, учеников старших классов. Такой курс позволит школьникам, уже знакомым с цифровыми

технологиями углубить и расширить свои знания и навыки, а тем, кто по каким-либо причинам не был заинтересован в формировании и развитии цифровых компетенций, позволит сформировать основу из базовых компетенций.

Таким образом, значимость формирования цифровых компетенций школьников возрастает пропорционально росту темпов цифровизации. Именно эти школьники, которые сейчас получают образование будут работать в совершенно новых условиях, с новыми технологиями. Поэтому особенно важно обеспечить им возможность быть готовыми, предоставить знания, умения, которые будут им необходимы. Это является одной из приоритетных задач развития института образования и цифровизации экономики страны.

Литература

1. Бороненко Т. А. Развитие цифровой грамотности школьников в условиях создания цифровой образовательной среды / Т.А. Бороненко, А.В. Кайсина, В.С. Федотова // ПНиО. 2019. № 2 (38).
2. Волкова И.А., Галынчик Т.А., Петрова В.С., Щербик Е.Е. Векторы цифровой экономики: реализация приоритетов развития региона. М., 2020. 212 с.
3. Волкова И.А., Галынчик Т.А. Концепция развития кадрового и научно-образовательного потенциала региона в условиях цифровой экономики // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2018. №6 (73). С. 72-81.
4. Всероссийское исследование «Индекс цифровой грамотности граждан РФ» – проект Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), 2017 г. <https://clck.ru/U8HTN>
5. Исследование «Цифровая грамотность россиян». Исследовательский центр НАФИ, 2020 г. <https://clck.ru/MwdtJ>
6. Исследование в рамках проекта WEB-Index компании “Mediascope”, 2020. <https://clck.ru/U8HXx>
7. Модель цифровой компетенции учащихся, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA), 2016. URL: <https://clck.ru/PncEq>
8. Целевая модель компетенций 2025. The Boston Consulting Group, 2017 г. <https://clck.ru/U8Hah>
9. Чеснокова А.Ю., Волкова И.А. Компетентностная модель тьютора в условиях цифровой экономики // Modern Economy Success, 2020. №3. С. 252-256.
10. Microsoft – “Future Proof Yourself. Tomorrow’s jobs”, 2018. <https://clck.ru/FDAH4>
11. UNESCO – “Working Group on Education: Digital skills for life and work”, 2017. <https://clck.ru/U8HgD>

© Чеснокова А.Ю., Волкова И.А., 2021